

GÊNERO, LITERATURA E RESISTÊNCIA: “É ASSIM QUE ACABA” E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES NO BRASIL

 DOI: 10.5281/zenodo.16220700

1. Ingrid Harmony Cabral da Silva
2. Cleuber Iguape Abidu Figueiredo
3. Dayane Lopes de Medeiros
4. Witalo Brenno Martins Acioli

1. Mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGDH/UFPE). Advogada licenciada, graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Pós-graduada em Violência contra as Mulheres e em Direito Penal e Processo Penal. E-mail: ingridharmonycabral@gmail.com;
2. Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista CAPES. Especialista em Direito Homoafetivo e Gênero pela Faculdade. Pesquisador no Grupo de Pesquisa Direito e Sexualidade (UFBA/CNPQ). E-mail: cleuber.ig@gmail.com;
3. Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos na UFPE (PPGDH/PE) 2024. Bolsista Facepe. Graduada em Pedagogia (Licenciatura) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte — Lotação Centro de Ensino Superior do Seridó (UFRN/CERES) em 2023. E-mail: daymayaralopes@gmail.com;
4. Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdência pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida. E-mail: witaloacioli@gmail.com.

Palavras-chave: Violência doméstica; Mulheres; Ciclo da Violência; Direitos Humanos.

Introdução: A violência contra mulheres exsurge de bases sólidas, antigas e profundas. Calcada na misoginia, no machismo e na cultura patriarcal, tal modalidade de agressão encontra espaço nos mais variados ambientes, não importando critério social, etário ou territorial. No Brasil, tal problemática encontra respaldo legal-protetor na Lei nº 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da Penha. Na literatura, vislumbra-se a obra “É assim que acaba”, de autoria da norte-americana Colleen Hoover, a qual retrata aspectos da violência doméstica contra a mulher, em especial os seus mecanismos de cometimento, ao que se chama Ciclo da Violência. Tal termo, criado pela psicóloga Lenore Walker, exemplifica as fases de agressões vivenciadas pelas mulheres. Ademais, a obra traz à tona temáticas como a violência transgeracional e a importância de romper tal Ciclo. **Objetivos:** Determinar qual a relação entre a permanência no Ciclo da Violência e a (in)efetividade dos órgãos estatais de proteção no Brasil. **Metodologia:** Para isso, utilizar-se-á o estudo de natureza exploratória. Quanto à abordagem, utilizar-se-á o tipo misto, por meio de dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, compilados na “Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher”, publicada em 2023, para análise acerca da credibilidade do sistema estatal de proteção. Quanto ao procedimento, far-se-á uso da pesquisa bibliográfica em livros e periódicos relacionados ao tema, nas plataformas Scielo, Google Acadêmico e Portal CAPES para construção do aporte teórico. **Resultados:** Ao final, espera-se que à luz dos dados empíricos e da teoria do Ciclo da Violência, seja possível inferir as fragilidades dos mecanismos estatais de enfrentamento à

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

violência doméstica. Busca-se revelar como a manutenção do Ciclo da Violência é, muitas vezes, alimentada por respostas institucionais ineficazes, que falham em garantir proteção integral às vítimas. Espera-se, ainda, que o estudo ressalte a potência da literatura como instrumento de denúncia, conscientização e resistência frente às violências naturalizadas no ambiente doméstico. **Considerações finais:** Conclui-se que a literatura pode operar como ferramenta crítica e transformadora ao dialogar com experiências reais de mulheres em situação de violência, promovendo reflexões acerca das estruturas sociais que perpetuam tais abusos. Ao abordar o Ciclo da Violência e suas manifestações no cotidiano, a obra de Hoover possibilita o enfrentamento de estigmas e a promoção de debates que extrapolam os limites da ficção, encontrando eco na realidade brasileira. Assim, o entrelaçamento entre gênero e literatura revela-se fundamental na luta por políticas públicas mais eficazes e sensíveis à complexidade da violência doméstica contra mulheres.